

МОНИТОРИНГ НАБОРА РЕПЕРОВ В ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ (ГДП).

Абдуазизов Абдували

доцент кафедры “Маркшейдерское
дело и геодезия” ТГТУ.

Алланазаров Олимжон Рахмонович

доцент кафедры “Маркшейдерское
дело и геодезия” ТГТУ.

Корабоев Хуснидин Абдишукурович

докторант кафедры “Маркшейдерское
дело и геодезия” ТГТУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720397>

Аннотация: Он направлен на наблюдение за набором реперов в геодинимическом диапазоне района, где планируется строительство АЭС, а также определение скорости вертикального смещения. Общее их количество составило 19, включая полевые репер (GR), фундаментальные репер (FR), гравиметрические репер (PG) на геодинимическом полигоне АЭС. Вышеупомянутые реперы отличаются друг от друга типом бренда и глубиной установки. Эти маяки имеют дальность действия 4-5 км, устанавливаются в нивелирующий класс 1 и используются для обеспечения высокой точности обнаружения и длительного срока службы.

Ключевые слова. АЭС, PG, GR, ГДП, нивелир, геодезическая высота, скорость смещения, пункт, I класс.

Кириш. Определение локальных параметров геодинимики по высоте и плану проводится после четырех периодов наблюдений. Для анализа геодинимической активности территории первичными данными являются результаты высокоточного нивелирования, выполненного по геодинимическим полигональным маркерам и координатам плана точек спутниковой геодезической сети, которые формируют ряд временных наблюдений [1].

Геодинимическая активность территории оценивается по трём компонентам:

- по высоте (H);
- по широте (B);
- по долготе (L).

Оцениваемыми параметрами геодинимики являются:

- смещение пункта - $\delta H, \delta B, \delta L$;
- скорость смещения пункта - V_H, V_B, V_L ;

- горизонтальный градиент скорости смещения - $grad(V_H)$, $grad(V_B)$, $grad(V_L)$.

Методика вычисления параметров локальной геодинамики рассматривается далее применительно к высоте. Горизонтальные составляющие геодинамики в направлении меридиана и параллели вычисляются аналогично путём замены формального параметра H фактическими B и L соответственно. Единственное условие состоит в необходимости преобразования изменения геодезических координат (dB , dL) из эллипсоидальной системы в местную горизонтную (dX' , dY') по формулам:

$$\begin{aligned} dX' &= (M + H) dB, \\ dY' &= (N + H) \cos B dL, \\ M &= a(1 - e^2)/(1 - e^2 \sin^2 B)^{3/2}, \\ N &= a/(1 - e^2 \sin^2 B)^{1/2}, \end{aligned} \quad (1)$$

где H – геодезическая высота;

a , e – экваториальный радиус и первый эксцентриситет земного эллипсоида.

Если в качестве исходных данных использовать координаты пунктов в геоцентрической пространственной прямоугольной системе координат (X, Y, Z), переход в топоцентрическую горизонтную систему (X', Y', Z') выполняется с применением матрицы поворота с аргументами B и L [3].

Горизонтальное смещение пунктов можно также вычислить по координатам на плоскости в поперечной проекции Меркатора. С учётом перехода от угловой меры к линейной:

$$dB \approx d \text{ Northing}; dL \approx d \text{ Easting}, \quad (2)$$

при этом искажения составят менее 0,1 %.

Изменение координат ΔH пункта с индексом i между двумя циклами наблюдений j и k выражается очевидным уравнением:

$$\Delta H_{i,j,k} = H_{i,k} - H_{i,j} \quad (3)$$

При выполнении геодинамических исследований, когда наблюдаемые явления находятся на уровне точности измерений, необходимо принимать все возможные меры для исключения из результатов измерений систематических факторов. Следуя общим правилам геодезии, получаем выражение:

$$\delta H_{i,j,k} = \Delta H_{i,j,k} - \Delta H_{0,j,k}, \quad (4)$$

в котором правая часть учитывает общее смещение пунктов сети между двумя циклами наблюдений, вычисляемое по формуле среднего весового от приращения координат:

$$\Delta H_{0,j,k} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{j,k}} p_{i,j,k} \Delta H_{i,j,k}}{\sum_{i=1}^{N_{j,k}} p_{i,j,k}} \quad (5)$$

Вес устанавливается обратно пропорционально точности измерений

$$m_{\delta H_{i,j,k}} = \sqrt{m_{H_{i,j}}^2 + m_{H_{i,k}}^2}; \quad (6)$$

$$p_{i,j,k} = \frac{1}{m_{\delta H_{i,j,k}}^2}$$

Обозначения в формулах (1–4) имеют следующий смысл:

- $H_{i,j}$, $m_{H_{i,j}}$ – результат геодезических измерений и его точность для пункта i в эпоху j ,
- $H_{i,k}$, $m_{H_{i,k}}$ – результат геодезических измерений и его точность для пункта i в эпоху k ,
- $N_{j,k}$ – количество общих данных для эпох j и k ,
- $p_{i,j,k}$ – вес разности координат,
- $m_{\delta H_{i,j,k}}$ – средняя квадратическая ошибка разности измеренных величин,
- $\Delta H_{0,j,k}$ – систематический сдвиг координат пунктов сети между эпохами наблюдений,
- $\delta H_{i,j,k}$ – остаточное расхождение координат пункта i между результатами измерений в эпохи j и k .

Систематический сдвиг между эпохами наблюдений трактуется как параметр согласования систем отсчёта координат между циклами наблюдений, компенсирующий эффекты глобальной геодинамики, собственное движение исходного пункта и его асимметричное положение относительно других пунктов сети. Вычисление систематического сдвига и его учёт в процессе геодинамических наблюдений снимает проблему выбора исходного пункта сети. При вычислении систематического сдвига предусматривается фильтрация грубых данных путём сортировки членов ряда с отбрасыванием крайних значений. Объектом фильтрации используемых данных являются, в частности, весьма распространённые ошибки идентификации пунктов. Через систему весов возможно также категорирование данных, например, по конструктивным критериям пунктов и надёжности их закрепления [5].

Остаточное расхождение координат, свободное от систематических воздействий, рассматривается как смещение пункта по результатам наблюдений.

Анализ остаточных расхождений координат между циклами даёт возможность классифицировать пункты по критерию стабильности. Наиболее стабильные пункты сети будут иметь минимальное значение остаточного расхождения. Остаточные расхождения измеряемой величины имеют собственную оценку точности, которая служит критерием значимости для выявления неустойчивых пунктов сети [8].

АЭС описывает поведение исследуемого объекта во времени при оценке скорости смещения точек геодезического полигона. По измерениям в периоды j и k скорость движения точки с индексом i определяется на основе следующего уравнения:

$$H_i(t_k) = H_i(t_j) + V_{i,j,k}(t_k - t_j), \quad (7)$$

где $H_i(t_k)$ - положение пункта в эпоху t_k ;

$H_i(t_j)$ - положение пункта в эпоху t_j ;

$V_{i,j,k}$ - частное значение скорости в конкретный период времени;

$(t_k - t_j)$ - интервал времени между эпохами наблюдений.

По данным временного ряда наблюдений существует возможность изучения динамики объекта. Однако задача усложняется воздействием разного рода помех, неизбежными ошибками измерений и посторонними возмущениями. В таких условиях становится необходимым применение различных подходов к анализу временных рядов, включая оценивание скорости смещения пунктов наблюдений [10].

Частное значение скорости смещения пункта i между двумя последовательными циклами наблюдений j и k (при $k \geq 2$; $j = k-1$) и его точность вычисляются по формулам:

$$V_{i,j,k} = \delta H_{i,j,k} / \Delta t_{j,k}, \quad (8)$$

$$m_{V_{i,j,k}} = \frac{m_{\delta H_{i,j,k}}}{\Delta t_{j,k}}, \quad (9)$$

где V – скорость смещения пункта;

δH – смещение пункта, определяется по формуле (4);

Δt - приращение времени;

$m_{\delta H}$ – средняя квадратическая ошибка разности координат (формула 9).

Изменение частных значений скорости пункта в процессе наблюдений может служить индикатором техногенных и природных событий, или показывать собственную нестабильность пункта наблюдений [6].

Среднее весовое значение скорости вычисляется по всем членам временного ряда:

$$V_{i.A} = \frac{\sum_{k=2}^K P_{Vi.j.k} V_{i.j.k}}{\sum_{k=2}^K P_{Vi.j.k}}, \quad (10)$$

$$m_{Vi.A} = \sqrt{\frac{\sum_{k=2}^K P_{Vi.j.k} (V_{i.j.k} - V_{i.A})^2}{(K-2) \cdot \sum_{k=2}^K P_{Vi.j.k}}}, \quad (11)$$

$$P_{Vi.j.k} = \frac{1}{m_{Vi.j.k}^2}, \quad (12)$$

где K – количество циклов наблюдений;

$p_{Vi.j.k}$ – вес частного значения скорости.

Среднее весовое значение скорости минимизирует случайные ошибки измерений в случае стабильного поведения пункта наблюдений, имеет характеристику точности по внутренней сходимости данных [7].

Общее значение скорости смещения V_R рассматриваемого пункта i за всё время наблюдений вычисляется как параметр линейной регрессии в соответствии с уравнением:

$$h(t) = h_0 + V_R(t - t_0). \quad (13)$$

Для вычисления общего значения скорости по ряду наблюдений H_j ($j = 1, 2, \dots, K$) составляется система уравнений поправок вида

$$v_j = h_0 + V_R(t_j - t_1) - h_j \quad (14)$$

с весом:

$$p_j = \frac{1}{m_j^2}. \quad (15)$$

Член h_j принимается равным результату наблюдения

$$h_j = H_j, \quad (16)$$

если же общее смещение пунктов сети между двумя циклами наблюдений имеет существенное значение, то вводится поправка, вычисляемая по формуле (17),

$$h_j = H_j - \Delta H_{0.1.j}. \quad (17)$$

В матричной записи система уравнений поправок:

$$\bar{V} = \bar{A} \cdot \bar{X} + \bar{W}, \bar{P}, \quad (18)$$

где,

$$\bar{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_j \\ \vdots \\ v_K \end{bmatrix}, \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & t_1 - t_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_j - t_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_K - t_1 \end{bmatrix}, \bar{X} = \begin{bmatrix} h_0 \\ \vdots \\ V_R \end{bmatrix}, \bar{W} = \begin{bmatrix} -h_1 \\ \vdots \\ -h_j \\ \vdots \\ -h_K \end{bmatrix}, \bar{P} = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p_K \end{bmatrix} \quad (19)$$

Решение системы уравнений поправок по методу наименьших квадратов с оценкой точности:

$$\bar{X} = -(\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{A})^{-1} (\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{W}), \quad (20)$$

$$\mu^2 = \frac{\bar{V}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{V}}{K - 2}, \quad (21)$$

$$K_X = \mu^2 (\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{A})^{-1}, \quad (22)$$

$$K_X = \begin{bmatrix} m_{h_0}^2 & k_{1,2} \\ k_{2,1} & m_{V_R}^2 \end{bmatrix}. \quad (23)$$

Применение метода наименьших квадратов позволяет компенсировать случайные ошибки измерений, установить наиболее вероятное значение параметров уравнивания и оценить их точность.

Аппроксимация скорости по методу наименьших квадратов характеризует общее движение пункта, исходя из некоторой гипотезы о его поведении (в данном случае как линейной функции от времени). Принятая гипотеза не всегда бывает верной, поэтому при проведении исследований представляют интерес также альтернативные решения, основанные на частных значениях скорости [12].

Совпадение оценок скорости, вычисленных по формулам (5), (10) и (20), является залогом отсутствия природных и техногенных событий, гарантией собственной устойчивости пункта наблюдений и высокой точности измерений. Однозначные результаты наблюдений, обнаруженное монотонное движение пунктов может свидетельствовать о медленно протекающих геодинамических процессах [9].

Вычисленная скорость, превышающая уровень значимости измерений, и (или) несовпадение скоростей, полученных разными методами с учётом точности используемых данных, рассматривается как аномалия скорости, является сигналом для детального анализа информации. Прежде всего возникает очередной повод для тщательной проверки входной измерительной информации. Затем необходимо

установить причинно-следственные связи появления аномальных значений скорости. Обнаруженные явления классифицируются следующим образом:

1 Аномалия скорости отмечается на отдельных пунктах сети, возникает эпизодически. Причина – точечное механическое воздействие на пункт наблюдений.

2 Аномалия скорости отмечается на отдельных пунктах сети, присутствует во всех циклах наблюдений. Причина – собственная нестабильность пунктов.

3 Аномалии скорости группируются по территории геодинамического полигона, происходят эпизодически, приурочены к техногенным событиям. Причина – слабое закрепление пунктов наблюдений на местности.

4 Аномалии скорости группируются по территории геодинамического полигона, происходят эпизодически, не связаны с техногенными явлениями. Причина – природное геодинамическое событие.

5 Аномалии скорости распределены по всей территории геодинамического полигона, в пространстве и во времени изменяются плавно. Причина – природные геодинамические процессы.

С точки зрения геодинамики сигналы первого и второго типов являются ложными. Сигналы третьего типа связываются с механическими свойствами грунтов.

Информация о локальной геодинамике содержится в сигналах четвёртого и пятого типов. Для обнаружения геодинамических событий следует фокусировать внимание на частных значениях скорости (5), для оценивания процессов используются средние весовые значения скорости (10) или параметры регрессии (20).

С целью обнаружения и количественной оценки параметров локальной геодинамики требуется рассматривать распределение скоростей в пространстве и во времени, знать направление и значение наибольшего изменения скорости. Возникает необходимость определения градиентов скорости смещения точек земной поверхности [11].

Градиент скорости смещения пунктов геодинамического полигона является одним из показателей деформаций земной поверхности, который регламентируется нормативными документами.

Общепринятое понятие градиента означает вектор, указывающий направление наибольшего возрастания некоторой скалярной величины, значение которой меняется от одной точки пространства к другой, по модулю равный скорости роста этой величины в выбранном направлении. С математической точки зрения градиент рассматривается как:

1 Коэффициент линейности изменения значения функции многих переменных от изменения значения аргумента;

2 Вектор в пространстве области определения скалярной функции многих переменных, составленный из частных производных.

Для случая трёхмерного пространства градиентом скалярной функции $\varphi = \varphi(x, y, z)$, называется векторная функция с компонентами

$\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z}$, т.е. $grad \varphi = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$. В прикладных науках понятие

градиента часто подразумевает скорость изменения функции по какому-либо направлению $grad \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial S}$. Смысл градиента любой скалярной функции

в том, что его скалярное произведение с бесконечно малым вектором перемещения даёт полный дифференциал этой функции, т.е. линейную

(она же главная) часть изменения функции $d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial \varphi}{\partial y} dy + \frac{\partial \varphi}{\partial z} dz$.

Определение градиентов скорости смещения пунктов геодезического полигона выполняется в пространстве двух измерений.

Общее значение градиента скорости для всей территории геодезического полигона определяется на основе уравнения связи:

$$V_{(x,y)} = V_0 + V_x (x - x_0) + V_y (y - y_0), \quad (24)$$

где V_x, V_y – компоненты вектора градиента по координатным осям x, y ;

x, y – координаты текущей точки;

x_0, y_0 – координаты центральной точки;

$V_{(x,y)}$ – значение функции в текущей точке;

V_0 – значение функции в центральной точке.

Использование реально измеренных скоростей приводит к составлению системы уравнений поправок с элементами:

$$v_i = V_0 + V_x (x_i - x_0) + V_y (y_i - y_0) - V_i. \quad (25)$$

В матричной записи система уравнений поправок:

$$\bar{V} = \bar{A} \cdot \bar{X} + \bar{W}, \bar{P}, \quad (26)$$

где:

$$\bar{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_j \\ \vdots \\ v_N \end{bmatrix}, \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 - x_0 & y_1 - y_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_i - x_0 & y_i - y_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_N - x_0 & y_N - y_0 \end{bmatrix}, \bar{X} = \begin{bmatrix} V_0 \\ V_x \\ V_y \end{bmatrix}, \bar{W} = \begin{bmatrix} -V_1 \\ \vdots \\ -V_j \\ \vdots \\ -V_N \end{bmatrix}, \bar{P} =$$

$$\begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p_N \end{bmatrix}. \quad (27)$$

Решение системы уравнений поправок по методу наименьших квадратов с оценкой точности:

$$\bar{X} = -(\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{A})^{-1} (\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{W}), \quad (28)$$

$$\mu^2 = \frac{\bar{V}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{V}}{N - 3}, \quad (29)$$

$$K_X = \mu^2 (\bar{A}' \cdot \bar{P} \cdot \bar{A})^{-1}, \quad (30)$$

$$K_X = \begin{bmatrix} m_{V_0}^2 & k_{1,2} & k_{1,3} \\ k_{2,1} & m_{V_x}^2 & k_{2,3} \\ k_{3,1} & k_{3,2} & m_{V_y}^2 \end{bmatrix}. \quad (31)$$

Направление наибольшего изменения скорости и её значение вычисляются по формулам:

$$\alpha = \arctg(V_y / V_x), \quad (32)$$

$$V_s = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}. \quad (33)$$

Общее значение градиента характеризует геодинимический процесс в целом по исследуемой области. Для изучения индивидуальных особенностей поведения пунктов геодинимического полигона необходимо также иметь дело с частными градиентами, которые показывают изменение исследуемой величины (в данном случае интересует скорость смещения) в конкретной точке пространства [9].

Частные значения градиентов вычисляются с применением процедур аппроксимации функций по системе заданных узловых точек. Одним из эффективных вычислительных методов интерполирования дискретных данных является бигармоническая сплайн-интерполяция. Бигармонические сплайны дают решение задачи интерполирования дискретных данных в пространстве нескольких измерений. Восстановленная функция обладает свойством минимальной кривизны. Такие функции, как известно, пригодны для описания большинства

процессов физической природы. Использование функций минимальной кривизны, в частности, положено в основу одного из главных методов построения поверхностей в общеизвестной программе Surfer.

Бигармонические сплайны имеют вид:

$$w(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_m(\bar{x} - \bar{x}_i) + \tau_0 + \bar{\tau} \cdot \bar{x}, \quad (34)$$

где \bar{x} - координаты точки в m -мерном пространстве;

$\varphi_m(\bar{x} - \bar{x}_i)$ - функция Грина.

Для пространства 2-х измерений элементы формулы (34) имеют вид, представленный в таблице 1.

Таблица 1 – Элементы бигармонической сплайн-интерполяции

m	\bar{x}	$\varphi_m(\bar{x})$	$\tau_0 + \bar{\tau} \cdot \bar{x}$
2	x, y	$(x^2 + y^2) \ln(\sqrt{x^2 + y^2} - 1)$	$\tau_0 + \tau_1 \cdot x + \tau_2 \cdot y$

Вычисление коэффициентов сплайна $\alpha_i, \tau_0, \tau_1, \dots, \tau_m$ выполняется по единому алгоритму. Исходными данными являются значения интерполируемой функции в узловых точках $w_i = f(\bar{x}_i), i = 1, 2, \dots, N$. В процессе вычислений составляется и решается система линейных уравнений методом обращения матрицы с выбором главного элемента.

Сплайн имеет аналитическое выражение для вычисления первого и второго градиента интерполируемой функции по заданному направлению. Первый градиент $grad1 f = \frac{\partial f}{\partial S}$ в двумерной задаче представляет собой наклон аппроксимируемой поверхности, второй градиент – $grad2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$ кривизну поверхности.

Сплайн-интерполяция весьма чувствительна к взаимному расположению узловых точек. Поэтому наличие сдвоенных пунктов наблюдения в сети вносит сильные возмущения. С другой стороны, высокая чувствительность сплайна делает возможным расчёт частных значений градиентов для отдельных участков геодинамического полигона, построение непрерывной функции распределения градиентов на исследуемой территории. Это свойство служит инструментом зонирования геодинамических параметров на исследуемой территории [5].

Для сглаживания возмущений получение градиентов в точках представления измерительной информации (пункты наблюдений) проводится численным методом. Шаг интерполирования скорости устанавливается с учётом плотности пунктов наблюдений, азимут направления меняется с шагом 1° , из полученных пробных значений выбирается одно максимальное значение градиента.

При анализе градиентов выделяется три категории данных:

- возмущающие данные;
- аномальные данные;
- нормальные данные.

К возмущающим данным относятся недостаточно надёжные результаты наблюдений и данные о пунктах с признаками собственной нестабильности, которые порождают большие значения градиентов, не имеющие отношение к геодинамике. Аномальные данные увязываются с повышенными значениями градиентов и могут быть индикатором местных геодинамических событий. Нормальные данные характеризуют общее качество измерительной информации, не содержат возмущений и точечных аномалий, служат для статистического оценивания геодинамической активности территории [3].

Результаты расчета скорости перемещения для каждой точки мониторинга были рассчитаны по приведенным выше формулам, а значения и направления наибольшего изменения скорости зафиксированы в таблице отчета.

Заключение Изменение абсолютной высоты между первым и вторым циклами наблюдения находится в пределах от минус 7,65 мм до плюс 5,89 мм. Из 207 точек сети во втором цикле абсолютные высоты изменились на 4 мм и более в 20 точках. В третьем цикле такой сдвиг отмечен только в одном пункте, в четвертом цикле - в трех пунктах.

Список использованных литературы:

1. АЭС в Республике Узбекистан. Энергоблок 1 и 2. Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации UZB.0120.0.0.ES.DC0004 Книга 2. – М.:АО Атомэнергопроект, 2019. -186 с.
2. АЭС в Республике Узбекистан. Энергоблок 1 и 2. Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации UZB.2001.0.0.ES.DD0011 Книга 3. – Москва, АО Атомэнергопроект, 2019. -54 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Геодезические методы изучения деформаций земной коры на геодинамических полигонах (Методическое руководство). – М.:ЦНИИГАиК, 1985. – 113 с.
4. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП ГНТА-03-010-03. Москва, ЦНИИГАиК, 2003. – 231 с.
5. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Москва, ЦНИИГиК, 2002. – 125 с.
6. Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации UZB.0120.0.0.ES.DC0001- Ташкент.: АЭС в Республике Узбекистан энергоблок 1 и 2, 2019. – 36 б.
7. Суюнов А.С., Суюнов Ш.А., Исаков М.К. Инженерная геодезия. Самарканд.: Типог. Ильм Нур Файз, 2016. – 140 с.
8. Ташполатов С.А., Авчиев Ш.К., Ковалёв Н.В. Высшая геодезия. - ТАКИ, - Ташкент, 2002. - 68 с.
9. Худайбергганов А.А. Основы геодезии. – Ташкент.: Ильм зия заковат, 2023. – 240 с.
10. Худайбергганов А.А., Газиёв И.Р. Геодезия. Методическое пособие. Издательство ТДТУ, Ташкент, 2019. – 108 с.
11. Юнусов А.Г., и д-р. Геодезия М.: Изд. Академия. проект 2015, – 343 с.
12. Гуломова Л.Х., Сафаров Е.Ю., Абдуллаев И.О'. Геоинформационные системы и технологии часть 1-2. – Ташкент, Университет, 2013. – 130 с.